

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIMLIK DARAJASI

Yakibova Dilorom Sharifovna

TerDU Boshlang'ich ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik kompetentligini rivojlantirishda eng muhim omillarni inobatga olish, bunda xususan, integratsion yondashuvning ahamiyati, dolzarbligi, ilmiy-amaliy natijalari borasidagi taxmin va farazlar o'rganilgan turli ilmiy adabiyotlar, tadqiqot ishlari natijasida taqdim qilindi.

Kalit so'zlar: integratsion yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, amaliy ko'nikma, o'qituvchining texnologik kompetensiyasi, axborot texnologiyalari.

XXI asr boshida boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish muammosi dolzarb bo'lib qoldi. Bu jarayonga bo'lgan ehtiyoj jamiyat talablari va ta'lim tizimining ichki ehtiyojlarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'ldi, albatta. Ommaviy boshlang'ich ta'limning shaxsga yo'naltirilgan rivojlanish modelini amalga oshirishga qaratilgan e'tibor boshlang'ich ta'lim mazmunining o'zgaruvchanligini oldindan belgilab berdi.

Yangilanishning muhim yo'nalishi — bu tanlangan ta'lim variantidan qat'iy nazar, boshlang'ich ta'lim amaliyotiga axborot texnologiyalarining kirib kelishidir. Ularning ma'lumotni qidirish, qayta ishlash va ishlab chiqarishning an'anaviy vositalari, usullari va ularning to'plamidan farqi elektron qurilmalardan, birinchi navbatda, kompyuterdan foydalanishdir.

So'nggi yillarda kompyuter amaliyoti davlat standartining federal komponentiga muvofiq boshlang'ich ta'lim mazmuniga kiritilgan. Standartda o'quv faoliyatida va kundalik hayotda axborot bilan ishlashda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasi barcha o'quv fanlaridan foydalanish orqali shakllantirilishi ta'kidlangan. Shu bilan birga, «universal kompyuter savodxonligi» ni ta'minlash ushbu yo'nalishni amalga oshirishning yagona mumkin bo'lgan natijasi emas. Amaliy qo'llash tajribasi va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuterlardan foydalanish asosida yaratilgan axborot texnologiyalari o'quv samaradorligini sezilarli darajada oshirishi va o'quv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu pedagogikaning yangi hodisasi — boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini axborotlashtirishning rivojlanishini belgilaydi, bu tadqiqotda axborot texnologiyalarini qo'llash orqali boshlang'ich ta'lim maqsadlariga erishish va muammolarni hal qilish uchun didaktik shart-sharoitlarni yaratish sifatida tushuniladi.

Yuqorida aytilganidek, davr va zamon talablariga monand ravishda bugungi kunda ta'lim ishtirokchilarining barchasida har tomonlama kompetentlik mavjud bo'lishi ta'limning sifatli tarzda tashkil etilib, uning samaradorlik darajasini yuqori bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, bunda ta'lim, aynan boshlang'ich ta'limning ustun ishtirokchisi — ta'limni tashkil etuvchilari bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kompetentlikning har bir yo'nalishi aks etishi ham eng ahamiyatli masalalardan biri demakdir. Quyida aynan shundan kelib chiqqan holda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ularni tayyorlashda

kompetensiyaviy yondashuvga e'tibor berish va natijada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologik kompetentlikning mavjud bo'lishi, buni rivojlantirishda integratsion yondashish masalalariga e'tibor beriladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik kompetentligini rivojlantirishda integratsion yondashuv, uning ahamiyatining dolzarbligi shundaki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy o'qituvchilik faoliyatiga samarali tayyorlash masalalari bugungi kunda ushbu faoliyatdagi sifat o'zgarishlarini tizimli tahlil qilish zarurati bilan bog'liq. Zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisining zamonaviy ta'lim texnologiyalari, pedagogik jihozlari va pedagogik o'zini o'zi boshqarish bo'yicha yuqori malakasini namoyish etishning ob'yektiv zarurati bo'lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash tizimidagi o'zgarishlarni, ya'ni texnologik yondashuvni yangilashni ham belgilaydi. Bunda asosi maqsad talabalar — bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik kompetensiyasini va aks ettiruvchi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida universitetda nostandart o'qitish usullarining xususiyatlari va afzalliklarini zamonaviy standartlar hamda yangi talablarni hisobga olgan holda o'rganishga qaratilishi darkor. Mazkur jarayonda muammoning kategorik sohasida «o'qituvchining texnologik kompetensiyasi» asosiy tushunchasini tushunish doirasida texnologik yondashuvning mohiyati va xususiyatlarini tahlil qilish; bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ixtisoslashtirilgan fanlarni o'zlashtirish doirasida amaliy mashg'ulotlariga asos bo'ladigan texnologik yondashuvni amaliy jihatdan tadbiq etish bo'yicha tavsiyalar berish juda ahamiyatli hisoblanadi.

Yana qo'shimcha tarzda ta'kidlash kerakki, muammoga yechimni taqdim qilishda ilmiy yangilik sifatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida moslashuvchan va refleksiv pedagogik fikrlashni, texnologik kompetensiyani, texnologik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun universitetda amaliy mashg'ulotlarning asosi sifatida texnologik yondashuvdan foydalanishning qo'shimcha imkoniyatlarini ta'lim muhitining doimiy o'zgaruvchan sharoitlarida — tashqi va ichki sharoitda aniqlashni ko'rsatish mumkin.

Ta'limga texnologik yondashuv bugungi kunda diskret yoki doimiy ravishda o'z faoliyati va rivojlanishining innovatsion rejimida bo'lgan zamonaviy maktab faoliyatida bir qator vakolatlarga aniqlik kiritadi. Shuning uchun pedagogika oliy o'quv muassasalarida zamonaviy o'qituvchini kasbiy tayyorlashning markaziy muammolaridan biri uning texnologik tarkibiy qismidir. Ushbu muammoni hal qilish bo'lajak mutaxassisning shaxsiy va kasbiy-pedagogik madaniyatini shakllantirish bilan ham bog'liq.

Pedagogik madaniyatning texnologik (faoliyat) komponenti zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, pedagogik jihozlarni o'zlashtirish, pedagogik o'z-o'zini tartibga solish bilan bog'liq ko'nikma va malakalar yig'indisidan iboratdir.

O'qituvchining texnologik kompetensiyasi deganda, asosan, «shaxsning integral va kasbiy sifati, bu o'qituvchining yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish, ularni loyihalash va kasbiy hamjamiyatda tarqatishga e'tiborini o'z ichiga oladi».

Bulardan tashqari xulosa qilib, o'qituvchining texnologik kompetensiyasining kontseptuallik, ya'ni zamonaviy ta'limning ilmiy tushunchalariga tayanishi, tizimlilik — o'quv jarayonining mantiqiyliigi va yaxlitligi, boshqariluvchanlik — o'quv jarayonini loyihalash, diagnostika qilish va sozlash qobiliyati kabi xususiyatlarini ham oz ichiga olishini va maqsadlarga erishishda samaradorlik kasbiy va pedagogik faoliyatning muhimligini belgilashini aytib o'tish joiz. Yana ko'plab olimlar tomonidan ta'kidlanishicha, o'qituvchining texnologik kompetensiyasi nafaqat ushbu sohadagi nazariy bilimlarning yuqori darajasini, nazariy tamoyillarni o'qitishda amaliy ko'nikmalarni, balki o'qitishda nazariy tamoyillarni amalga oshirishning amaliy ko'nikmalarini ham nazarda tutadi. Masalan, T.A. Chelnokova o'qituvchining texnologik kompetensiyasi uning loyiha madaniyati darajasi, o'qitish texnologiyasini tanlash va amalga oshirishni loyihaviy yondashuvga asoslash qobiliyati bilan bevosita bog'laydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Технологии профессионального образования: учебное пособие. Автор-составитель Д.А. Хохлова. Ставрополь: Издательство СКФУ, 2017. С 5.

2. Ксенофонтова А.Н. Развитие технологической компетентности педагога в инновационной деятельности школы. Мир науки. Педагогика и психология. 2017; No 6. С 2.

3. D.Sh.Yakibova. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 3 MARCH 2024 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ. 348-351p.

4. D.Jalilova. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati.«O'ZBEKISTONDAILM-FANNINGRIVOJLANISHISTILOBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022-yil 30-noyabr. 839-842-betlar.

5. D.Jalilova, D.Jurayeva, S.Ne'matullayeva, S.Davronova. TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR RIVOJLANAYOTGAN DAVRDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH. International scientific and practical conference "Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches" March 13, 2024.

6. Jalilova (2023). BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASINING AHAMIYATI.

7. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. World Bulletin of Social Sciences, 27, 136-143.

8. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51-55.